

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: PRÁTICAS EDUCATIVAS E HUMANIZAÇÃO NO CUIDADO

Vitória da Silva Vasconcelos¹
Daniele Moura de Matos Brasil

RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar evidências científicas sobre a atuação da enfermagem no enfrentamento da violência obstétrica. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada nas bases SciELO, LILACS e BVS, utilizando os descritores “violência obstétrica”, “enfermagem” e “parto humanizado”. Foram selecionados sete artigos em português, analisados quanto aos objetivos, resultados e conclusões. Os achados apontam que a violência obstétrica ainda é uma realidade nos serviços de saúde, caracterizada por práticas desrespeitosas, intervenções desnecessárias e negação da autonomia da mulher. A enfermagem desempenha papel central no combate a essas práticas, promovendo acolhimento, escuta ativa, orientação e humanização do cuidado durante o pré-natal, parto e puerpério. Entretanto, observa-se a necessidade de capacitação contínua e educação permanente para fortalecer condutas baseadas em evidências e eliminar práticas obsoletas. Conclui-se que a atuação humanizada e ética do enfermeiro é essencial para transformar o modelo assistencial vigente, garantindo partos mais seguros, respeitosos e centrados na mulher, consolidando a enfermagem como protagonista na defesa dos direitos das parturientes e na promoção da humanização do cuidado.

Palavras-chave: Enfermagem; Violência obstétrica; Humanização no cuidado;

¹Acadêmica em Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza.

E-mail: vitoriasilva21@gmail.com

²Mestra em Ciências Médico-Cirúrgica, Especialista na modalidade Residência em Saúde da

Mulher e da Criança, Enfermeira, Professora da Graduação em Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza, E-mail: danielebrasil@unigrande.edu.br

INTRODUÇÃO

O parto e o nascimento representam momentos significativos na vida da Mulher e de sua família, demandando cuidado respeitoso, humanizado e baseado em evidências científicas por parte dos serviços de saúde. No entanto, esse ideal nem sempre é alcançado, pois a normalização de práticas inadequadas e o uso de intervenções e medicamentos desnecessários têm contribuído para a ocorrência da chamada violência obstétrica (Carniel; Da Silva Vital; De Souza, 2023; Carneiro, 2023). As intervenções inadequadas podem resultar em danos permanentes e dor crônica, comprometendo o vínculo entre mãe e recém-nascido, além de ferir os direitos da

parturiente, sua dignidade e sua integridade física, psicológica e emocional. A violência obstétrica compreende qualquer forma de negligência na assistência, discriminação social, violência verbal (como tratamento grosseiro, ameaças, repreensão, gritos e humilhação intencional), física, psicológica ou sexual, bem como o uso de tecnologias e procedimentos sem indicação clínica plausível e sem respaldo em evidências científicas (Paiva A. de M. G. et al., 2022).

Embora possa ocorrer em diferentes contextos, observa-se maior vulnerabilidade entre mulheres com menor Acesso a informações, recursos e suporte durante a gestação e o parto, o que reforça a importância de uma assistência que valorize a equidade e o respeito aos direitos das parturientes. Nesse sentido, a atuação da enfermagem torna-se essencial para garantir acolhimento, orientação e um cuidado centrado nas necessidades individuais de cada mulher. Em 2019, o Ministério da Saúde reconheceu o direito legítimo das mulheres de utilizar o termo que melhor represente suas experiências no contexto da atenção ao parto e nascimento. Assim, em situações que envolvam maus-tratos, desrespeito, abuso e práticas não baseadas em evidências, as mulheres podem classificá-las como violência obstétrica (Brasil, 2019).

A equipe de enfermagem exerce papel essencial no enfrentamento dessa problemática, uma vez que sua atuação direta nas fases clínicas do processo de parto e nascimento possibilita um cuidado integral, empático e humanizado. A prática assistencial do enfermeiro, pautada em princípios éticos e na valorização da autonomia feminina, é determinante para a promoção de um ambiente seguro e para a garantia dos direitos da mulher durante todo o ciclo gravídico-puerperal. Por essa razão o objetivo desse trabalho é analisar evidências científicas sobre atuação da enfermagem no enfrentamento da violência obstétrica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão da literatura, desenvolvida a partir de artigos científicos qualitativos que aborda a atuação da enfermagem no enfrentamento da violência obstétrica. A revisão foi realizada nas bases de dados SciELO,

LILACS e BVS, utilizando como descritores integrante do DeCS/MeSh e operadores booleanos ("VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA") AND ("ENFERMAGEM") AND ("PARTO HUMANIZADO"). Foram incluídos artigos sem limitações no ano de publicações, no idioma em português. Após a triagem inicial, foram selecionados 7

artigos, que foram analisados quanto aos objetivos, principais resultados e conclusões. A síntese dos dados foi organizada de forma descritiva, permitindo identificar evidências relacionadas ao papel da enfermagem na prevenção e enfrentamento da violência obstétrica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos permitiu identificar que a violência obstétrica permanece como um problema relevante diante do cenário hospitalar brasileiro, marcado por práticas abusivas, intervenções desnecessárias e pela privação da autonomia da parturiente. Essa forma de violência tem consequências que impactam diretamente a saúde física e mental da parturiente, podendo gerar ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e afetar o vínculo entre mãe e recém-nascido (Cardoso et al., 2023). Diante desse contexto, a atuação da equipe de enfermagem é fundamental para o enfrentamento da violência obstétrica, uma vez que o enfermeiro está diretamente envolvido na assistência à gestante durante o pré-natal, parto e puerpério. A humanização do cuidado, o acolhimento e o respeito às decisões da mulher são princípios que norteiam sua prática. Além disso, o profissional de enfermagem desempenha papel educativo, orientando a parturiente e seus familiares sobre seus direitos, e intervindo diante de condutas desrespeitosas, garantindo um cuidado centrado na segurança e no bem-estar da mulher (Sousa et al., 2021; Moss et al., 2024). Apesar da relevância de sua atuação, diversos estudos evidenciam a necessidade de capacitação contínua da equipe de enfermagem, visto que muitos profissionais ainda reproduzem práticas institucionalizadas. A ausência de treinamentos sobre parto humanizado e de protocolos baseados em evidências contribui para a perpetuação de condutas desatualizadas. Investir em educação permanente e sensibilização dos profissionais é essencial para promover uma assistência respeitosa e livre de violência (Martins et al., 2023; Silva et al., 2024). Os resultados convergem ao apontar que o enfrentamento da violência obstétrica requer uma mudança estrutural no modelo de cuidado, priorizando a humanização da assistência e a autonomia feminina. A presença do enfermeiro como agente humanizador favorece o respeito às escolhas da parturiente e o fortalecimento do vínculo entre mãe, bebê e equipe de saúde. Dessa forma, o cuidado centrado na mulher e pautado em evidências contribui para reduzir práticas abusivas e promover partos mais seguros e dignos (Rodrigues et al., 2023; Batista et al., 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão evidenciou que a violência obstétrica ainda representa um desafio nos serviços de saúde, marcada por práticas desumanizadas e pelo desrespeito aos direitos da mulher no ciclo gravídico-puerperal. Suas consequências afetam a integridade física e emocional da parturiente, além do vínculo mãe-bebê. Nesse contexto, destaca-se o papel fundamental da enfermagem no enfrentamento e prevenção dessa problemática, por meio do acolhimento, escuta qualificada, orientação e apoio emocional, promovendo uma assistência baseada no respeito, empatia e autonomia da mulher.

Os achados reforçam a necessidade de capacitação contínua e educação permanente dos profissionais de saúde, consolidando práticas baseadas em evidências e eliminando condutas desrespeitosas. A humanização do parto deve ser entendida como princípio ético e técnico essencial para garantir segurança e dignidade às mulheres.

Conclui-se que a atuação comprometida e humanizada do enfermeiro é indispensável para transformar o modelo de assistência obstétrica vigente, promovendo um cuidado mais equitativo, respeitoso e centrado na mulher.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Ideir Meira; PIRES, Ticiane Alves; RODRIGUES, Mariana Delfino. Atuação do enfermeiro na prevenção da violência obstétrica. *Revista Eletrônica Acervo Enfermagem*, v. 24, 2024. DOI: 10.25248/REAEnf.e13634.2024.

LIMA, Lusistela Cavalcante; SALGUEIRO, Livia Cristina dos Santos; SANTOS, Tamyssa Simões dos. A importância da enfermagem nos cuidados contra a violência obstétrica. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 5, n. 3, p. 11295–11308, mai./jun. 2022. DOI: 10.34119/bjhrv5n3-276.

MARTINS, Isabelle Melo; MACEDO, Laura Christina; LIMA, Eliane Minhuk de; GARCIA, Nelceli Bento; KHALAF, Daiana Kloh. Atuação da enfermagem diante da violência obstétrica. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 23(8), 2023. DOI: 10.25248/REAS.e13581.2023.

MATOSO, Leonardo Magela Lopes. O papel do enfermeiro frente à violência obstétrica. *C&D – Revista Eletrônica da FAINOR, Vitória da Conquista*, v. 11, n. 1, p. 49–65, jan./abr. 2018. ISSN 1984-1814.